

SOG'LOMLASHTIRUVCHI GIMNASTIKA MASHQLARINI JISMONIY TARBIYANING VOSITASI SIFATIDA TUGAN O'RNI

Z.K.Tuliyeva

Muxammad al-Xorazmiy nomli TATU Urganch filiali o'qituvchisi

zulayhot@mail.ru

Annatsiya: Bu maqolada gimnastika inson organizmining shakl va faoliyatini, jismoniy sifatlarini har tomonlama tarbiyalashga, takomillashtirishga, salomatligini mustahkamlashga, umrini uzaytirishga hamda faol yashashga xizmat qilishi haqida yozilgan. Muhim hayotiy harakat, ko'nikma va malakalari (shu jumladan, amaliy va sport ko'nikmaiari)ni shakllantiradi va maxsus bilimlar bilan qurollantiradi. Bolalar va o'smirlarda jismoniy, aqliy hamda harakat sifatlarini tarbiyalash uchun asos yaratilib, organizmni funksional, jismoniy mashqlar vositasi ta'sirida tashqi muhitga qarshilik ko'rsatish imkoniyatlari o'stirilishi bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Sog'lom avlod, morfologik rivojlanish, hayotiy harakat, ko'nikma, axloqiy, irodaviy, estetik, barkamol, zaryadka, sog'lomlashtirish, gigienik gimnastika.

Аннотация: В статье рассмотрена система организации физкультурно-оздоровительной работы, определены задачи, рассмотрены различные подходы и методы. Статья раскрывает особенности физкультурно-оздоровительной работы с молодёжи с точки зрения образовательных, оздоровительных, воспитательных задач. Гимнастика форма человеческого тела и физические свойства каждого всестороннее развитие и образования, укрепление здоровья, написанный о продолжительности жизни и активной жизни. Жизненно усилия, талант и навыки (в том числе форм, приложений и спорта навыка) и специальный вооруженный знанием.

Ключевые слова: здоровое поколение, морфологическое развитие, жизненные навыки, моральная, эстетическая, гармоничная, власть, здоровье, гигиена, гимнастика, физкультурно-оздоровительной.

KIRISH

Jamiyat taraqqiyoti sari intilayotgan har bir davlat, eng avvalo, fuqarolari bo`lmish xalqning va ayniqsa o`sayotgan yosh avlodning barkamolligini eng katta boylik deb biladi hamda ularga xayotdagi barcha qulay bo`lgan sharoitlarni yaratishga xarakat qiladi. O`zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishishi demokratik jamiyatni shakillantirish munosabati bilan bugungi kunda olib borilayotgan islohotlar davomchilari kimlar bo`lishi jixatda muhim bo`lib qolmoqda.

Yuksak ma'naviy-ahloqiy qadriyatlarni o`zida mujassam etgan barkamol shaxsni yetishtirish, milliy qadriyatlarni saqlab qolish, o`sib kelayotgan yosh avlod sog`ligini mustahkamlash va ijobiy hal qilish uchun xukumatimiz rahbarlari barcha imkoniyatlarni yaratmoqda.

Yosh bolalar organizmidagi jismoniy rivojlanish bilan bog`liq bo`lgan xususiyatlarni hisobga olish muhim masalalardan biridir. Buning uchun har bir bola bilan tibbiy nazorat olib borish maqsadga muvofiqdir. Yana bir muhim masala shundaki, O`zbekiston hududida yashayotgan o`g`il bolalar kalta, gavdalarining beldan yuqori qismi oyoqlariga qaraganda uzunligi bilan farq qiladi. Buning natijasida ularning sport o`yinlaridan o`rin olgan futbol, qo`l to`pi, basketbol, voleybol, yengil atletika bo`yicha yuqori natija ko`rsatishi ancha qiyin. Bunday farqli jihatlar haqida olimlar tomonidan turli tadqiqotlar o`tkazilgan. Olimlarning tahliliy xulosalariga ko`ra bolaning jismonan shakllanishida asosan genetika ya`ni irsiyot bilan bog`liq ancha muammolar mavjuddir. Bunda, asosan, qarindosh-urug`chilik sabab bo`lishi ta`kidlangan. Biroq, buni yanada ishonarli dalillar bilan isbotlab berish lozim.

Shu bilan birga, milliy yerli xalq, ya`ni yurtimiz bolalarida yelka muskullari, qo`l muskullarining kuchi, rivojlangani hech bir millat bolalaridan qolishmaydi. Buning yorqin isboti sifatida boks, kurash, sharqona yakka kurash kabi sport turlari mamlakatimizda nihoyatda rivojlanib jahonda nufuzli o`rinlarni olganini alohida qayd etish lozim. Shunday ekan, bolalarning morfologik rivojlanish yo`larini izlash, alohida tadqiqotlar o`tkazib, bolalar rivojlanishining yangi takomillashgan dasturlarini tuzish kerak.

Gimnastika inson organizmining shakl va faoliyatini, jismoniy sifatlarini har tolonlama tarbiyalashga, takolillashtirishga, salomatligini mustahkamlashga, umrini uzaytirishga hamda faol yashashga xizmat qiladi. Muhim hayotiy harakat, ko'nikma va malakalari (shu jumladan, amaliy va sport ko'nikmalari)ni shakllantiradi va maxsus bilimlar bilan qurollantiradi.

Axloqiy, irodaviy va estetik xislatlarni tarbiyalaydigan, jismoniy tarbiya sohasidagi zamonaviy yangi pedagogik texnologiya, fan yutuqlari asosida yaratilgan gimnastika mamlakatimizda yanada rivojlantirilib, odamlar hayotiga keng tatbiq etilmoqda. Bolalar va o'smirlarni jismonan hamda aqliy barkamol qilib shakllantirishda gimnastikaning o'rni katta. Uning xilma-xil vosita va usullari boshlang'ich jismoniy tarbiya vazifalarini bajarishda yuqori o'rin tutadi. Bolalar va o'smirlarda jismoniy, aqliy hamda harakat sifatlarini tarbiyalash uchun asos yaratilib, organizmni funksional, jismoniy mashqlar vositasi ta'sirida tashqi muhitga qarshilik ko'rsatish imkoniyatlari o'stiriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Kuydagi olimlar 1855 yilda nemis vrachi Daniil Gotlib Moris Shreber birinchi bo'lib uy gimnastikasi bo'yicha qo'llanma chiqardi. U "Tibbiy-uy gimnastikasi yoki snaryadlarni, qo'llanmalarni talab yetmaydigan turli yosh va jinsdagi kishilar uchun xar doim va turli sharoitda ijro etish qulay bo'lgan tibbiy-gimnastika harakatlarning ifodasi" deb nomlangan. Qisqa vaqt ichida bu kitob ko'pgina tillarga tarjima qilindi. Rus tilida 10 marta nashr yetilgan.

Bu gimnastikaga qiziqish katta bo'lishiga qaramasdan, tezda shug'ullanmay qo'yishdi. Asosiy sababi bu kompleks 45 mashqdan iborat bo'lib, u shu mashqlardan xoxlaganlarini tanlab bajarishi tavsiya etgan. Ammo kishilar tanlashni xoxlamaydi, ularga tayyor sistema zarur.

Bunday sistemani 1904 yilda daniyalik injener-xarbiy xizmatchi Yogan Myuller yaratdi. O'z kitobini "Mening sistemam" deb nomlab, "kuniga 15 daqiqa va siz sog'lom bo'lasiz" deb va'da qilgan. Uning sistemasi 18 ta qulay tanlangan mashqlardan iborat bo'lib, ularning organizmga ta'siri hisobga olingan. Shuningdek u zaryadkaga suv proseduralarini kiritishni tavsiya etgan.

Shunga o'xshash ko'p sonli ertalabki gimnastika sistemalarining paydo bo'lishi natijasida kishilarni o'z sog'ligi haqida g'amxo'rlik qilishga undadi. Hozirgi vaqtda millionlab kishilar o'z kunini zaryadkadan boshlaydilar. Shunday qilib zaryadka tetiklik va yaxshi kayfiyat baxsh etadi.

Gigienik gimnastika yakka xolda va shuningdek gruppada bo'lib o'tkaziladi. Bu gimnastika bilan faqat ertalab emas, balki kunduzi xam (ovqatlanngandan 1,5-2 soatdan keyin) yoki kechqurun (uyqu oldidan 1,5-2 soat ilgari) shug'ullanish mumkin. Bolalar, o'smirlar va o'rta yoshdagi kishilar radio orqali eshittiriladigan umumrivojlantiruvchi mashqlar kompleksini bajarishlari mumkin. Muntazam xar xil sport turlari bilan shug'ullanadigan kishilar uchun bu komplekslar nagruzka bo'yicha kamlik qiladi.

Bazi bir qoidalarni bilgan taqdirda, o'z shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan xolda umumrivojlantiruvchi mashqlar kompleksini tuzib olsa bo'ladi. **TAVSIYALAR**

Komplekslarni tuzishda quyidagi qoidalarga rioya qilish lozim:

1. Mashqlar shug'ullanuvchilarning yoshi va jismoniy tayyorgarligiga mos bo'lish va bajariladigan kishilar uchun mansub bo'lishi kerak. Qiyin mashq ko'ngildagidek bajarilmaydi va ularning samarasi yuqori bo'lmaydi. Gigienik gimnastika hayotga foydali odatlarni tadbiq qilishga yordamlashadi: xonani shamollatish, gigienik qoidalarga va kun tartibiga rioya qilish, badan tarbiyasi (suv proseduralari).

Odamning ish faoliyati uchun zarur bo'lgan, organizmning passiv xolatidan (uyqudan) aktiv xolatga o'tishga yordamlashadigan ertalabki gigienik gimnastika juda katta ahamiyatga egadir. Uyqu paytida bosh miya qobig'ining nerv xujayralari dam oladi va ularning ish qobiliyati tiklanadi. Uyg'ongandan keyin esa xali tarqalmagan uyqu

ta'sirida organizm ishga tez kirishib keta olmaydi, chunki aosiy sistema va organlarning funksiyasi sust xolatda bo'ladi. Ertalabki gimnastika odamning butun organ va sistemalarini ishga faol kirishishiga yordamlashadi.

Faqat to'g'ri bajariladigan mashqlar (belgilangan me'yorda amplitudaga va muskullarning zo'r berish xarakteriga rioya qilish) shug'ullanuvchilarning organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Katta yoshdagi kishilar nafas to'xtab turadigan, zo'r keladigan, cho'ziladigan, sakrash va tez yegilib turadigan xolatlarni talab qiladigan mashqlarni bajarmasliklari lozim. Ular mashqlarning ta'sir qilish darajasi va har bir mashg'ulotda mashqlar nagruzkasi me'yori to'g'risida vrachdan muntazam maslaxat olib turishlari kerak, jismoniy tarbiya mutaxassislaridan esa mashqlarning xarakteri, ularning xususiyat va qo'llanish metodikasi to'g'risida maslaxat olishlari darkor.

2. Tanlab olingan mashqlar shug'ullanuvchilarga xar tomonlama ta'sir ko'rsatishi kerak. Ularning tananing turli qismlari bilan xar xil yo'nalishda, tezligi va muskul zo'riqishini o'zgartirib bajarish kerak.
3. Kompleksga to'g'ri qomat xolatini his qilish uchun, shuningdek xar xil nafas olish turlari (ko'krak, diafragma, aralash nafas olish, ma) uchun maxsus mashqlar kiritish zarur.

4. Kompleksga shug'ullanuvchilarning tayyorgarligi va uni bajarish vaqtiga qarab 8 tadan 15 tagacha mashq kiritiladi. Ertalabki gigienik gimnastika 8-10 mashqdan iborat bo'ladi. Kunduz kuni bajariladigan gigienik gimnastika esa 10-15 ta mashqdan iborat bo'ladi. Gigienik gimnastika bilan shug'ullanishni endigina boshlaganlar uchun mashqlar miqdori oz bo'lgani maqul.

XULOSA. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki gigienik gimnastika, yuqorida aytilganidek, kishilarni sog'lomlashtirish va jismoniy tarbiyalashning vositasi, shuningdek ularning kuchi, tetikligi va xarakat faoliyatining bitmas-tuganmas manbaidir. Hozirgi davrda gimnastika sog'ayishni tezlashtirish, kasallanishni oldini olish, tetiklik va kuch-g'ayrat keltirishi, kishi sog'ligini saqlab, uning umrini uzaytirishi isbot talab qilmaydigan

haqiqat bo`lib qoldi. Shifokor nazorati ma'lumotlari orqali aniqlanganki, kishi organizmi uchun gigienik gimnastika muxim ahamiyatga ega. Gigienik gimnastika mashg`ulotlari mauntazam o`tkazilsa, uning ta'sirida to`qimalarda qon aylanish yaxshilanadi, arterial bosim pasayadi, yurak-qon tomir sistemasining faoliyati yaxshilanadi, o`pkalarning nafas olish sig`imi oshadi, modda almashinuvi yaxshilanadi, markaziy nerv sistemasi va nerv-muskul apparatining ruxiy xolatiga ijobiy ta'sir lo`rsatadi, uning tetikligini, o`z kuchiga bo`lgan ishonchini oshiradi va ruxlantiradi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Смолевский В.М. Гимнастика и методика преподавания. Физкультура институтлари учун дарслик тарихида. М ф ва С, 1987.
2. Гимнастика физкультура институтларининг пед. Факултетлари учун дарслик. Тошкент, ўқитувчи нашр, 1982. Ўзбек тилида, таржима.
3. Готовсев П.И. Долголетие и физическая культура М,Ф ва С, 1985. стр-96.
4. Лисиская Т.С. Ритмическая гимнастика (230 машқлар) М,Ф ва С 1986.